

Concept paper

Title

Internal Information Warfare: A Concept for Operationalizing Organizational Transparency and Psychological Safety

Version: v1

Author

Kei Itoh

ORCID: 0009-0008-7370-1365

Abstract

情報戦は通常、敵対者に対する宣伝、偽情報、認知操作として理解される。しかし、いかなる組織も外部に対して情報戦を遂行する以前に、内部で情報をいかに上昇させ、共有し、検証し、修正するかという問題を抱えている。本稿は、この見落とされがちな領域を「内部情報戦」と定義し、組織内部における情報の上昇・共有・検証・修正をめぐって生じる心理的、制度的、権力的干渉の総体として捉える。これにより、心理的安全性は単なる望ましい職場文化ではなく、内部観測系を保全するための戦略的条件として再定義される。また、組織透明性も全面公開性ではなく、必要な情報が過度な加工や忖度なしに移動し、検証可能な形で保持されるという意味で捉え直される。さらに本稿は、組織的沈黙、異論の抑圧、失敗報告の遅延、対外広報言語の内部分析への侵入といった現象を、個別の文化問題ではなく、内部情報戦として統一的に理解できることを示す。結論として、組織の強さは外部への情報操作能力以上に、内部で真実を真実のまま移動させ

る条件をいかに防衛できるかに依存することを論じる。

Keywords

内部情報戦 情報戦 組織的沈黙 心理的安全性 組織透明性 内部透明性
観測系 防衛インフラ 組織戦略 認識能力

Main text

情報戦という語は、多くの場合、敵対者に向けられた宣伝、偽情報、世論誘導、認知操作を指すものとして理解される (e.g., Szafranski, 1995)。そこでは主題は常に外部にあり、情報は相手の判断を誤らせるための武器として扱われる。しかしこの理解には大きな盲点がある。いかなる組織も、外部に対して情報戦を遂行する以前に、内部で情報をどのように上昇させ、共有し、検証し、修正するかという問題を抱えている。そして現実には、この内部過程はしばしば歪められ、遅延され、沈黙化される。にもかかわらず、その現象は十分に戦略概念として捉えられてこなかった。本稿は、この見落とされがちな領域を「内部情報戦」として定義し、心理的安全性や組織透明性といった既存概念を、より戦略的かつ情報論的に再配置することを目的とする。

ここでいう内部情報戦とは、組織内部において、情報の上昇・共有・検証・修正をめぐって生じる心理的、制度的、権力的干渉の総体である。重要なのは、これが必ずしも悪意や陰謀を前提としない点である。むしろ多くの場合、内部情報

戦は組織の通常運転そのものの中から立ち上がる。評価制度、責任分配、上下関係、面子、同調圧力、対外説明責任、将来の昇進可能性、失敗への罰、こうした諸条件が重なったとき、人は自然に「正しい情報を上げる」よりも「安全な情報を上げる」方向へ傾く。現場は上層の期待に合わせて報告を整形し、中間管理層は責任を最小化する形式で情報を加工し、上層は自らの方針と整合的な物語を選好する。結果として、組織は外部の敵に騙される以前に、自分自身に対して盲目化する。

この意味で、内部情報戦の核心は「何が真実か」そのものではなく、「真実が真実として流通できる条件が保たれているか」にある。情報が存在することと、その情報が意思決定に届くことは同じではない。現場に正しい観測があっても、それが言えなければ存在しないのと同じであり、言えても途中で変形すれば別物になる。Morrison と Milliken が論じた *organizational silence* は、まさにこの問題を、従業員が潜在的問題に関する情報を広く差し控える (*withholding*) 集合的現象として捉えたものである (Morrison and Milliken, 2000)。近年の Morrison 自身の総説でも、*voice* と *silence* は依然として組織の上向き情報流通を左右する核心論点として整理されている (Morrison, 2023)。

この再定義は、近年広く用いられている「心理的安全性」(Edmondson, 1999) という概念の位置づけを大きく変える。心理的安全性はしばしば、率直に話せる

雰囲気、安心して発言できる職場、優しい組織文化といった、比較的牧歌的な言葉で語られてきた。しかし内部情報戦の観点から見れば、それは単なる雰囲気の良さではない。Edmondson が示したように、心理的安全性は、対人リスクを取っても安全だという共有信念であり、学習行動やエラー報告を支える条件である。したがって本稿では、心理的安全性を、内部観測系を保全するための戦略的条件、すなわち不都合情報、異論、失敗、観測誤差が消去されずに上がってくるための制度的・心理的インフラとして解釈する。

同様に、組織透明性も再定義が必要である。透明性はしばしば「多くの情報を公開すること」と理解されるが、それでは不十分である。Schnackenberg と Tomlinson が整理したように、透明性は単なる露出量ではなく、情報が開示され、明瞭に理解可能であり、正確性を伴っていることに関わる概念である (Schnackenberg and Tomlinson, 2016)。この観点を内部戦略に適用するなら、必要な人に必要な情報が、過度な加工や忖度なしに届き、しかも後から検証可能な形で保持されるという性質を意味する。つまり内部情報戦における透明性の主題は、公開性ではなく、歪曲困難な内部観測系の設計にある。

内部情報戦という概念の有効性は、従来別々に扱われてきた現象を、一つの戦略問題として束ねられる点にもある。たとえば、失敗報告が上がらない、異論が忠誠心の欠如として解釈される、会議では結論が先にあり観測事実が後付けさ

れる、上層の期待に合う指標だけが強調される、対外説明用の言葉が内部分析にも流入し現実認識を汚染する、形式上は意見募集があるが実際には誰も本音を言わない、といった現象は、それぞれ別個の文化問題やマネジメント問題に見える。しかし内部情報戦として見るなら、それらはすべて、組織内部の情報透明性を低下させる干渉として統一的に理解できる。重要なのは、その干渉の多くが情報そのものへの直接攻撃ではなく、「真実を言う心理的コスト」を上げる形で起きることだ。つまり内部情報戦は、典型的には心理戦として現れる。

ここで強調すべきなのは、味方同士の戦略性が一般に見逃されやすいという点である。敵との駆け引きは誰もが戦略と認めるが、味方との駆け引きは「配慮」「調整」「マネジメント」「空気を読む」といった語に言い換えられやすい。だが有限な資源、責任、評価、昇進、失敗コストがある以上、味方同士にも戦略は立ち上がる。誰が何を言うか、どこまで言うか、どの順番で上げるか、誰の顔を立てるか、どの失敗を個人に帰属させ、どの失敗を構造問題として扱うか。これらはすべて内部戦略であり、内部情報戦の素材である。これを見ないことは組織全体が中立には置かれず、ある無意識化された戦略に支配されることを意味するだろう。

外部情報戦との比較からも、内部情報戦の重要性は明らかである。外部に対する情報戦は、相手の認知を攪乱し、士気を低下させ、判断を誤らせることを目的

とする。しかしそのような外向きの操作は、自組織の内部観測系が健全であることを前提にしている。内部で正しい情報が上がらず、現実より願望が優先される組織は、外に対してどれほど巧妙な情報操作を行っていても、いずれ自壊する。よって理想的な戦略順序はまず内部の非心理戦化、すなわち味方同士の間で真実を上げる心理的コストを下げることにあり、その上で外部への情報操作を考えるべきである。相手を惑わせることよりも、自分たちが自分たちを惑わせないことの方が先であり、通常はこちらの方が即効性も高い。そして自分たちが自分たちに惑わせない組織は、自分たち以外による攪乱に頑健である組織でもあるだろう。そのような観点で考えると、内部情報戦を整えることは外部情報戦を有利に進めることに直結する。

この視点は、組織設計に具体的な指針を与える。第一に、情報がどこで止まり、どこで変形し、どこで沈黙化するかを地図化する必要がある。組織図だけでなく、実際の情報流通経路、非公式な相談経路、報告の書き換え地点、指標の選別地点を可視化しなければならない。第二に、「悪い報告それ自体」と「悪い行為」を分離する必要がある。多くの組織では、悪い結果を報告した人が暗黙に処罰されるため、結果として報告自体が抑圧される。第三に、対外広報用の言語と内部分析用の言語を制度的に分離すべきである。外には希望を語る必要があっても、内部では不都合な現実をそのまま扱えなければならない。第四に、異論や失敗報告

を単に許容するだけでなく、それが上がってきたこと自体を観測機能の健全さとして評価する必要がある。失敗の不存在を褒めるのではなく、失敗の早期発見と早期報告を褒めるのである。

本稿の主張をまとめると、組織の強さは、外部に向けてどれだけ巧妙な情報戦を仕掛けられるか以上に、内部でどれだけ自らの観測系を守れるかによって決まる。透明性は善意の副産物ではなく、戦略的に防衛されるべき能力である。心理的安全性は優しさではなく、内部透明性を支える防衛インフラである。そしてその防衛インフラは、しばしば情報そのものではなく、心理的圧力として攻撃される。したがって、内部情報戦という概念は、組織論、経営論、軍事論、広報論のいずれにおいても、見逃されてきた中核問題を再び前景化するための有効な枠組みとなる。

AI assistance disclosure

本稿の英訳・表現調整・構成整理には生成 AI を補助的に用いた。最終的な本文、主張、引用、ならびに事実確認の責任は著者が負う。

References

R. Szafranski, “A Theory of Information Warfare: Preparing for 2020,” *Airpower Journal* 9(1), 56–65 (1995).

E. W. Morrison and F. J. Milliken, “Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World,” *Academy of Management Review* 25(4), 706–725 (2000).

A. C. Edmondson, "Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams," *Administrative Science Quarterly* 44(2), 350–383 (1999).

A. K. Schnackenberg and E. C. Tomlinson, "Organizational Transparency," *Journal of Management* 42(7), 1784–1810 (2016).

E. W. Morrison, "Employee Voice and Silence: Taking Stock a Decade Later," *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 10, 79–107 (2023).